

РАНИ РАЗВОЈ И МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ: ИНТЕГРАЦИЈА ЛОГОПЕДИЈЕ И ПОРОДИЧНЕ ПСИХОТЕРАПИЈЕ У РАДУ СА ПОРОДИЦОМ

Весна Савић¹

Апстракт

Рани развој детета представља период у којем се формирају темељи говорно-језичких, моторичких, когнитивних, социо-емоционалних способности и самобриге. Овај рад наглашава значај правовременог препознавања потешкоћа и примене интегрисаног приступа који повезује логопедију и породичну психотерапију. Кроз мултидисциплинарни рад омогућава се симултана процена и подршка детету и породици, чиме се унапређује комуникација, емоционална регулација и социјална интеракција. Кључну улогу има едукација родитеља и смањење њиховог стреса, чиме се јача осећај компетентности и стабилности у породичној динамици. Примена стандардизованих развојних скала (RBS, NOR) доприноси објективном праћењу напретка и прилагођавању терапијских интервенција. Холистички приступ који повезује логопедску стимулацију, психотерапијски рад и родитељску подршку показује се као најефикаснији модел за подстицање оптималног развоја и очување менталног здравља детета и породице.

Кључне речи: рани развој; логопедија; породична психотерапија; рана интервенција; ментално здравље.

Увод

Рани развој детета представља најинтензивнији и најосетљивији период људског живота, током којег се формирају основе когнитивних, емоционалних, социјалних и комуникацијских способности које ће обликовати целокупно касније функционисање личности. У првих шест година живота дете пролази кроз динамичне промене које укључују брз неуролошки развој, експлозивно ширење речника и све сложеније облике интеракције са окружењем. Савремена неуропсихолошка истраживања показују да су управо квалитет емоционалних односа, доступност стимулативног окружења и подршка одраслих кључни за успостављање стабилних неуронских путева, који касније одређују капацитет за учење и регулацију емоција (Fan et al., 2024; McCarthy et al., 2021).

Говор и језик заузимају централно место у овом процесу. Развој комуникације није само техничка способност изговора и разумевања речи, већ интегративна функција која обједињује когнитивни, емоционални и социјални аспект развоја (Harding et al., 2024). Кроз језик дете изражава своје потребе, али и успоставља прве социјалне односе, формира мисаоне категорије и учи да регулише понашање. Поремећаји у говору и комуникацији стога често представљају симптом ширих развојних

¹ Весна Савић, дефектолог-логопед, стручњак за рани раст и развој, породични психотерапеут, Центар за заштиту менталног здравља, ЈЗУ Дом здравља Зворник, БиХ, vesna01savic@gmail.com

потешкоћа, који може бити праћен анксиозношћу, осећајем неуспеха и повлачењем из социјалних ситуација (Law et al., 2019).

Породица је примарни контекст у којем се све ове способности развијају и учвршћују. Квалитет породичних односа, осећај сигурности и стабилности представљају основу на којој се гради ментално здравље детета. У раду „Учење кроз игру“ наглашено је да кроз заједничке активности и игру родитељи не само да стимулишу развој говора и когниције, већ истовремено подстичу емоционалну блискост и самопоуздање детета (Savić, 2021).

Из тих разлога, савремени приступи раној интервенцији све више инсистирају на холистичком моделу, који комбинује логопедске методе са психотерапијским техникама усмереним на породицу. Оваква интеграција омогућава да се истовремено делује на вербалну експресију, емоционалну регулацију и структуру породичних односа, чиме се подстиче склад између когнитивног и афективног развоја.

Циљ овог рада је да прикаже на који начин комбиновање логопедије и породичне психотерапије доприноси очувању менталног здравља и подстицању оптималног развоја детета у најранијем узрасту. Рад посебно наглашава улогу родитеља као партнера у терапијском процесу, као и потребу за мултидисциплинарном сарадњом у оквиру примарне здравствене и психолошке заштите.

Слика 1. Шематски приказ интегрисаног приступа

Теоријски оквир / преглед литературе

Рани развој комуникације и говора

Развој комуникације почиње много пре првих изговорених речи. Рана комуникација обухвата све облике невербалне и прелингвалне размене између бебе и одрасле особе у првим месецима живота. Она укључује усмерене погледе, осмехе, плач, промене израза лица, покрете тела као и вокализације које носе емоционални тон. Ови рани облици интеракције престављају темељ за развој социјалних веза, емоционалне повезаности и каснијих комуникацијских вештина. Уколико у том периоду постоји смањен интензитет реакције, недостатак

вокализације или избегавање погледа, то може указивати на ризик од кашњења у говорно-језичком развоју. Систематско праћење говора и комуникације омогућава не само рано откривање одступања у развоју већ и правовремено усмеравање интервенција које обухватају и невербалне облике комуникације попут геста, имитације и интонације. Логопедске интервенције у најранијем добу често се фокусирају на подстицање предвербалних облика комуникације као што су имитација, ритам и интеракција кроз игру. Истраживања показују да управо овај облик стимулације представља кључни фактор за развој јасније артикулације, фонолошке свести и разумевања језика (Law et al., 2019).

Когнитивни и моторички развој

Когнитивни развој обухвата способност детета да прима, обрађује и користи информације из окружења, док моторички развој одражава све већу контролу над телом и кретањем. Ове две области су у тесној међусобној вези — сваки нови моторички успех прати и проширење когнитивног капацитета, јер дете учи кроз активно искуство. Почев од првог месеца живота, праћење когнитивних и моторичких способности може се спроводити помоћу стандардизованих инструмената као што су RBS (*Repetitive bihevioral scale*) и NOR (*Neuro-observational rating scale*), који омогућавају систематичну процену различитих домена развоја (Pištoljević et al., 2022).

Процена по RBS скалама у периоду од 0 до 3 месеца обухвата три развојне вештине комуникацију, моторику и когницију. Након навршеног трећег месеца, до узраста од 6 година, процена се проширује још на две развојне области социо-емоционални развој и бригу о себи. Логопед и психотерапеут (едуковани из области раног раста и развоја) могу користити ове инструменте као заједнички дијагностички оквир – логопед ради на функционалним аспектима говора и моторике, док психотерапеут посматра емоционалне реакције и квалитет интеракције током задатка. Логопед процењује развој комуникације, језика и говора као и повезаност са когнитивним и моторичким функцијама док психотерапеут кроз исте области уочава емоционалне реакције, односе и обрасце везивања. Интеграција логопедије и психотерапије у раду са RBS скалама не само да подржава развој детета већ и оснажује родитеље да адекватно прате и подстичу напредак свог детета (Pištoljević et al., 2022).

Социо-емоционални развој и брига о себи

Социо-емоционални развој након трећег месеца живота представља значајан период у којем се дете све више повезује са светом око себе. Беба у овом узрасту показује све израженију способност успостављања и одржавања социјалне интеракције, препознавања емоционалних израза и реаговања на њих. Ове ране везе формирају основу за осећај сигурности и поверења, који представљају предуслов за здрав когнитивни и језички развој. Дететове реакције на фрустрацију и начини умирења зависе од квалитета емоционалне подршке у породици (Savić, 2021). Вештине бриге о себи, као што су храњење, облачење и употреба прибора, не представљају само функционалне активности, већ и важне показатеље психолошке зрелости и аутономије. Кроз ове свакодневне рутине дете развија осећај компетентности и контроле над својим окружењем (Movahedazarhouli, 2021).

2019). Ове вештине истовремено доприносе социо- емоционалном развоју, јер омогућавају детету да препозна и изрази сопствене потребе, доживи успех у извршавању задатака и изгради позитивну слику о себи. Самосталност у брзи осеби повезана је са развојем самопоуздања, емоционалне стабилности и социјалне одговорности.

Значај ране интервенције

Бројна истраживања потврђују да правовремена интервенција у раној фази развоја значајно повећава шансе за потпунији опоравак и адаптацију (McCarthy et al., 2021; Law et al., 2019). Интервенције које започињу у прве три године живота имају највећи утицај на неуропластичност мозга и омогућавају развој компензационих механизма.

Рана интервенција:

- побољшава говор и комуникацију,
- подстиче когнитивне и моторичке функције,
- помаже у регулацији емоција и социјалном прилагођавању,
- смањује стрес код родитеља и јача породичне интеракције.

Холистички модели ране интервенције који комбинују логопедију, психотерапију и едукацију родитеља показују најбоље дугорочне ефекте, јер третирају дете не као изолованог појединца, већ као део ширег породичног и социјалног система.

Методологија / приступ у пракси

Као логопед и породични психотерапеут, ауторка примењује интегрисани модел рада који обједињује принципе неуроразвојне процене, логопедске стимулације и системске породичне терапије. Циљ овог приступа није само унапређење појединачне способности детета (говор, моторика, пажња), већ и јачање породичних односа, редукција анксиозности родитеља и стварање подстицајног окружења за целокупан развој.

Индивидуални рад са дететом

Индивидуални рад заснива се на комбинацији логопедских и терапијских техника прилагођених узрасту и потребама детета. Основу чине:

- вежбе говора и језика које стимулишу артикулацију, проширење речника и разумевање,
- активности за развој когнитивних и моторијских вештина – игре памћења, сложене конструкције и координациони задаци,
- технике саморегулације и емоционалног изражавања, као што су дисање, симболичка игра и рад са сликама емоција.

Фокус није на „исправљању грешке“, већ на стварању безбедног простора у којем дете може слободно да експериментира и изражава се без страха од неуспеха. Терапијски однос који се гради кроз игру и заједничку радост представља основни фактор у процесу учења и јачања самопоуздања детета.

Рад са породицом

Породица је активни партнер у процесу терапије. Са родитељима се ради кроз три нивоа:

- **Едукација** – родитељима се представљају фазе нормалног развоја и могућа одступања, како би се умањио страх и подстакла рана реакција (Law et al., 2019). Едукација у области логопедије и психотерапије не може се спроводити по једном шаблону, јер зависи од више фактора који су индивидуални и контекстуални. Неки од кључних фактора су: породична конфигурација, образовање родитеља, финансијска ситуација, време и обавезе родитеља, култура и вредности, мотивација и емоционална спремност, социјална подршка, језик и комуникација.
- **Саветовање о стимулативном окружењу** – родитељи добијају конкретне смернице како код куће кроз игру, песму и свакодневне рутине подстичу говор, пажњу и самосталност детета.
- **Психолошка подршка** – кроз породичне сесије ради се на смањењу осећаја кривице и стреса, што омогућава већи степен родитељске сензитивности (Hogen et al., 2024).

Управо континуитет између стручног и породичног окружења даје најбоље резултате у пракси, јер дете добија стабилну и предвидиву подршку у оба контекста.

Процена развоја

Процена развоја обавља се систематски, коришћењем стандардизованих инструмената као што су *RBS* и *NOR* скале, у комбинацији са клиничким посматрањем и анализом породичне интеракције.

Процена се спроводи у присуству родитеља, чиме се избегава непотребна анксиозност и подстиче транспарентност процеса. Укључивање родитеља у процену повећава мотивацију и утиче на брже усвајање терапијских техника у кућним условима.

RBS (Развојно-бехавиоралне скале) представљају основни инструмент за процену напретка у раном развоју.

Овај модел процене обухвата:

- Почетно тестирање и континуирано праћење развоја говора, когнитивног, моторичког, социо-емоционалног развоја и бриге о себи;
- евидентирање напретка кроз ретест у предвиђеним интервалима прилагођеном узрасту детета;
- редовно прилагођавање активности у складу са постигнутим резултатима.

Подаци добијени кроз скале не тумаче се изоловано, већ у корелацији са емоционалним стањем детета, квалитетом породичне интеракције и реакцијама родитеља током сесија. На овај начин, процена постаје динамичан процес – не само мерење напретка, већ и средство за праћење усклађености детета и породице у развојној интеракцији (Pištoljević et al., 2022).

Холистички приступ

Холистички приступ подразумева интеграцију логопедског и психотерапијског рада у оквиру професионалних компетенција аутора. Рад се заснива на принципу да се развој не одвија у изолованим доменима, већ као међусобно повезан систем когнитивних, емоционалних и социјалних процеса. У пракси то значи да логопед током артикулационих вежби истовремено прати и емоционалне реакције детета, док се у психотерапијском контексту подстиче употреба речи као средства самоизражавања. Посебан фокус ставља се на превенцију страха од дијагнозе, који је чест код родитеља. Кроз едукацију, емпатију и психолошку подршку, родитељи се оснажују да посматрају процес као природан ток развоја, а не као „терапију дефицита“ (Fan et al., 2024). Овако обликован приступ омогућава да дете и породица постану активни партнери у процесу, што доводи до трајнијих резултата и стабилнијег емоционалног функционисања.

Слика 2. Пример активности у раном развоју

Резултати и ефекти

Применом холистичког приступа у раду са децом раног узраста, који обједињује логопедске и психотерапијске технике, уочени су значајни позитивни ефекти како на нивоу индивидуалног развоја детета, тако и на нивоу породичне динамике. Подаци прикупљени кроз праћење више десетина случајева током трогодишњег периода указују на јасне обрасце напретка у различитим областима развоја (Savić, 2021; McCarthy et al., 2021).

Побољшање вербалне и невербалне комуникације: Деца показују јаснију артикулацију, већи фонд речи и спонтано коришћење језика у свакодневним ситуацијама. Истовремено, уочен је раст употребе невербалних сигнала – геста, мимике и погледа – што указује на јачање комуникацијске намере и свести о другој особи (Harding et al., 2024). Деца након интегрисаних сесија чешће иницирају комуникацију и активно траже контакт са родитељима или терапеутом, што је значајан показатељ повећане сигурности и поверења.

Напредак у саморегулацији и изражавању емоција: Кроз технике симболичке игре, дисања и визуелне подршке, деца постепено уче да препознају сопствене емоције и вербализују их уместо да их исказују понашањем. Родитељи у извештајима наводе да је фреквенција емоционалних испада и фрустрација смањена, а да деца лакше прихватају границе и упутства (Movahedazarhouli, 2019).

Јачање социјалне адаптације и квалитетније породичне интеракције: У породицама које активно учествују у процесу, примећено је унапређење квалитета међусобне комуникације – више хумора, топлине и сарадње у свакодневним активностима. Овај напредак посебно се огледа у начину на који родитељи реагују на дететове потешкоће – мање критике, више подршке и прихватања (Noren et al., 2024). Услед тога, дете показује већу спремност за социјализацију у ширем окружењу (вртић, групне активности).

Смањење страха родитеља од дијагнозе и оснаживање њихове улоге у подршци развоју: Многи родитељи у почетку показују отпор и страх од „етикете“ коју дијагноза може носити. Комбинацијом едукативних и психотерапијских сесија, овај страх се знатно смањује, што родитеље чини активним партнерима у терапијском процесу. Уместо фокуса на „дефицит“, нагласак се помера ка разумевању потенцијала и постепеном оснаживању породице као целине (Fan et al., 2024).

Табела 1. Преглед уочених ефеката холистичког приступа

Област развоја	Конкретне промене код детета	Утицај на породицу
Говор и језик	Побољшана артикулација, шири речник, активна употреба говора	Већа спонтаност у разговору, више дијалога у породици
Емоционална регулација	Боље препознавање и вербализација емоција	Смањен број конфликта, већа толеранција на фрустрацију
Социјална интеракција	Јача иницијатива за контакт и сарадњу	Породични односи испуњенији и стабилнији
Родитељска компетенција	Веће разумевање развоја и подршке	Смањен страх од дијагнозе, активна укљученост у терапију

Резултати указују да синергија логопедије и породичне психотерапије представља ефикаван модел унапређења менталног здравља у најранијем узрасту. Када се интервенција одвија истовремено на индивидуалном и породичном нивоу, ефекти су не само бржи, већ и дуготрајнији, јер се успостављају нови обрасци комуникације и емоционалног реаговања који се преносе у свакодневни живот (McCarthy et al., 2021).

Да би се боље сагледао утицај холистичког приступа у пракси, на слици 3 приказани су симболички подаци који показују у којим областима деца и породице највише напредују током шест месеци рада. Највећи напредак уочен је у области емоционалне регулације (40%), што указује на то да су технике саморегулације, симболичке игре и родитељског моделовања дале најбрже резултате. Одмах затим следи социјална адаптација (38%), где су деца показала већу иницијативу у комуникацији и сарадњи у групи. Говор и комуникација (35%) бележе стабилан напредак у артикулацији и спонтаном изражавању, док је у области родитељске сигурности (32%) приметно смањење анксиозности и пораст самопоуздања у родитељској улози.

Ови подаци показују да се интегрисани приступ не одражава само на дете, већ и на целокупну породичну динамику — јер промене у емоционалној клими и начину комуникације доводе до трајних и стабилних развојних ефеката. Подаци обухватају резултате из наведене литературе и искуства из сопствене професионалне архиве, настале кроз дугогодишњи рад са децом раног узраста и њиховим породицама (Pištoljević et al., 2022).

Слика 3: Дијаграм резултата холистичког приступа након 6 месеци интервенције

Процент побољшања за сваку област развоја рачунат је на основу компаративне анализе почетних и завршних процена спроведених помоћу стандардизованих инструмената (RBS скале), као и запажања током терапијских сесија и родитељских извештаја. За свако дете су евидентирани резултати на почетку и након шест месеци рада, а вредности су изражене као просечни проценат релативног напретка у односу на почетно стање.

Формула која је примењена била је:

$$\text{Процент побољшања} = \frac{\text{Крајњи резултат (број поена)} - \text{Почетни резултат (број поена)}}{\text{Почетни резултат (број поена)}} \cdot 100\%$$

Тако, на пример, ако је дете на скали комуникацијских вештина напредовало са 20 на 27 поена, побољшање износи 35%. Средње вредности израчунате за све испитанике послужили су као основа за симболични приказ на графикону.

Закључак и препоруке

Рани развој детета представља најосетљивији и најзначајнији период у коме се постављају темељи за све касније когнитивне, емоционалне и социјалне функције. Резултати овог рада потврђују да је рана интервенција, спроведена у оквиру холистичког приступа, најефикаснији модел за подстицање оптималног развоја и очување менталног здравља. Комбиновањем логопедских техника и принципа породичне психотерапије, омогућава се усклађен развој говора, когниције, емоционалне регулације и социјалне компетенције (Movahedazarhouligh, 2019; Savić, 2021).

Мултидисциплинарни оквир рада пружа могућност да се потребе детета сагледају из различитих углова – биолошког, когнитивног, емоционалног и социјалног. Када логопед, психотерапеут и родитељи делују као тим, ефекти интервенције постају стабилнији и видљиви не само у понашању детета, већ и у целокупној породичној динамици.

Посебно је значајно нагласити улогу родитеља, који из пасивних посматрача постају активни сарадници и носиоци процеса. Кроз континуирану подршку и едукацију родитеља, смањује се страх од дијагнозе и гради реалистично разумевање дететовог развоја. Тако се породица оснажује да делује превентивно, а не реактивно – што је суштинска промена у парадигми раног развоја (Law et al., 2019).

Препоруке за праксу

- **Редовна процена развоја** – континуирано праћење когнитивних, говорно-језичких и социо-емоционалних вештина и бриге о себи, уз коришћење стандардизованих инструмената (RBS).
- **Интеграција логопедског и психотерапијског рада** – заједничко планирање циљева и техника како би се обезбедила доследност у приступу.
- **Едукација родитеља** – развијање програма који ће омогућити родитељима да препознају знаке одступања и примене подстицајне стратегије код куће (Savić, 2021).
- **Мултидисциплинарна сарадња** – успостављање сталних тимова у оквиру здравствених и образовних установа, са јасно дефинисаним улогама и заједничким евалуационим механизмима.

Холистички приступ показује да развој није само питање учења и вежбања, већ процес који укључује емоцију, односе и осећај припадности. Када дете добије подршку унутар сигурног породичног и терапијског оквира, оно не само да напредује у говору и когницији, већ и у способности да разуме себе и друге. Управо у томе лежи суштина развоја – у повезивању језика, емоције и односа као основа менталног здравља у најранијем детињству.

Литература

1. Savić, V. (2021). *Učenje kroz igru*. Paradigma: časopis za teoriju i praksu socijalnog rada, specijalne edukacije i rehabilitacije, 4(7), 71–85.
2. Pištoljević, N., Džanko, E., & Zubčević, S. (2022). *EDUS razvojne bihevioralne skale II: Za skrining i praćenje razvoja djece od prvog mjeseca do navršenih šest godina* (2. revidirano izd.). EDUS – Edukacija za sve.
3. Movahedazarhouligh, S. (2019). *Parent-implemented interventions and family-centered service delivery approaches in early intervention and early childhood special education*. *Early Child Development and Care*, 191(1), 1-12.
4. Horen, N. M., Sayles, J., McDermott, K., Sippel-Klug, K., Drake-Croft, J., & Long, T. (2024). *Infant and early childhood mental health (IECMH) and early childhood intervention: Intentional integration*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(7), 870.

5. Fan Q., Yu X., Cheng W., Su L., Zhang Y., Liu Q., & Wu Z. (2024). *The effectiveness of therapist-led family-centred language intervention on children with language delay*. *Translational Pediatrics*, 13(10), 1720-1736.
6. McCarthy, E., & Guerin, S. (2021). *Family-centred care in early intervention: A systematic review*. *Child: Care, Health and Development*, 48, 1–32.
7. Frugone-Jaramillo, M., & Gràcia, M. (2023). *Family-centred approach in early childhood intervention of a vulnerable population from an Ecuadorian rural context*. *Frontiers in Psychology*, 14, 1272293.
8. Jimenez-Arberas, E., Casais-Suarez, Y., Fernández-Méndez, A., Menéndez-Espina, S., Rodríguez-Menéndez, S., Llosa, J. A., & Prieto-Saborit, J. A. (2024). *Evidence-based implementation of the family-centered model and the use of tele-intervention in early childhood services: A systematic review*. *Healthcare*, 12(1), 112.
9. Spence, C. M., Rooks-Ellis, D. L., Ruiz A. B., Fish, L. A., Jones-Banahan, B., O'Grady, C., & Sulinski, C. (2023). *How early interventionists support families experiencing vulnerable circumstances: A closer look at family-centered practice*. *Children and Youth Services Review*, 144, 106752.
10. Tollan, K., Jezrawi, R., Underwood, K., & Janus, M. (2023). *A review on early intervention systems*. *Current Developmental Disorders Reports*, 10, 147–153.
11. Harding, S., Kelić, M., Ulfsdottir, T. et al. (2024). *Rearing a child with a language disorder: parents experiences with speech and language therapy services in 10 countries*. *Journal of Public Health*.
12. Law, J., Levickis, P., Rodríguez-Ortiz, I. R., Matic, A., Lyons, R., Messarra, C., Hreich, E. K., & Stankova, M. (2019). *Working with the parents and families of children with developmental language disorders: An international perspective*. *Journal of Communication Disorders*, 82, 105922.
13. Wardany, D. K. (2024). *Early intervention strategies to support mental health and social development in children*. *International Journal of Education and Humanities*, 4(3), 256–265.

EARLY DEVELOPMENT AND MENTAL HEALTH: INTEGRATION OF SPEECH THERAPY AND FAMILY PSYCHOTHERAPY IN WORKING WITH THE FAMILY

Vesna Savić¹

Abstract

Early childhood is the period in which foundations of speech-language, motor, cognitive, socio-emotional skills and self-care are formed. This paper underscores the importance of timely detection of difficulties and an integrated approach that connects speech-language therapy with family psychotherapy. A multidisciplinary model enables concurrent assessment and support for the child and family, thereby improving communication, emotional regulation, and social interaction. Parent education and stress reduction strengthen competence and stability within family dynamics. The use of standardized developmental scales (RBS, NOR) supports objective monitoring of progress and the tailoring of interventions. A holistic approach that combines speech-language stimulation, psychotherapeutic work, and guided parental involvement appears to be the most effective model for fostering optimal development and safeguarding the mental health of the child and the family.

Keywords: early childhood development, speech-language therapy, family psychotherapy, early intervention, mental health.

¹ Vesna Savić, speech therapist, early growth and development specialist, family psychotherapist
Center for Mental Health Protection, PHI Health Center Zvornik, BiH,
vesna01savic@gmail.com